

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 6, JUNI 2026

Sosok :

**Mengenal Lebih Dekat
Kepala Balai Besar MKG
Wilayah IV Makassar -
Bapak Nasrol Adil, S.Si.,
M.T.**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

SALAM KAMI

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 6, Juni 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Ashar

PEMIMPIN REDAKSI

Zakiah Mustadjuddin

REDAKTUR

Muhammad Syawal
Muhammad Fikri Fansyuri
Dominggus
Prayoga Ismail
Nur Riska Lukita
Nuranissa Rahma
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

PENYUNTING

Wena Astyka Dewi
Richard

EDITOR

Winda Retha Taranita
Adi Prasetyo

SEKRETARIAT

Wahyu Darmadi
Sulaeha

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 6, JUNI 2026

- 1 SALAM KAMI**
- Tim Redaksi
 - Daftar Isi
 - Daftar Istilah
- 6 TAJUK**
- Ulasan Buletin
- 7 ANALISIS CUACA MEI 2026**
- Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Profil Data Pengamatan Sinoptik
 - Analisis Pengamatan Udara Atas
- 18 AERODOME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS)**
- Rangkuman ACS Bulan Mei 2026
- 21 INFORMASI SIGMET**
- *Meteorological Watch Office* (MWO) Ujung Pandang
- 27 PROSPEK CUACA PENERBANGAN MEI 2026**
- Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
- 31 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**
- 35 ARTIKEL**
- Fenomena Cuaca Kekaburan Udara
- 41 SERBA SERBI**
- Kilas Peristiwa
 - Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin
- 46 SOSOK**
- Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV - Makassar

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (SEA SURFACE TEMPERATURE)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Rolland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 6, Juni 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan Mei 2026 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan Juni 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul “Fenomena Cuaca Kekaburan Udara”. Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan Mei 2026 pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Anomali Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) Dasarian III Bulan Mei 2026 (Sumber : BMKG)

Pada periode 13 hingga 19 Mei 2026, nilai anomali suhu muka laut di perairan selatan Sulawesi Selatan didominasi oleh anomali netral hingga positif lemah pada kisaran 0,0 hingga +1,0°C (ditunjukkan oleh warna hijau muda hingga kuning), yang menunjukkan kondisi perairan normal hingga sedikit lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya.

Kondisi SST yang sedikit lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya ini cenderung meningkatkan potensi penguapan dan suplai uap air di atmosfer, sehingga cukup mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal di wilayah daratan sekitarnya, termasuk area Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

Fase MJO 40 Hari (Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan diagram fase MJO periode 23 April hingga 1 Juni 2026, aktivitas *Madden-Julian Oscillation* (MJO) menunjukkan pergerakan dan fluktuasi amplitudo yang dinamis. Pada akhir April (garis merah), MJO terpantau berada di Fase 1 (Belahan Bumi Barat dan Afrika) dengan amplitudo moderat. Memasuki awal hingga pertengahan bulan Mei (garis hijau), MJO mengalami pelemahan dan bergerak melintasi Fase 2, 3 (Samudra Hindia), hingga memasuki Fase 4 dan 5 (Benua Maritim) dalam kondisi dominan tidak aktif atau netral (berada di dalam lingkaran unit).

Mulai pertengahan hingga akhir Mei (sekitar tanggal 16-31 Mei), MJO kembali menguat secara drastis, namun posisinya bergerak meninggalkan wilayah Indonesia menuju Fase 6 dan menetap di Fase 7 (Pasifik Barat) dengan amplitudo yang kuat, sebelum akhirnya memasuki Fase 8 pada awal Juni (garis biru).

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Mengingat kondisi MJO yang lemah (berada di dalam lingkaran unit) tepat saat melintasi wilayah Benua Maritim (Fase 4 dan 5) pada paruh pertama bulan Mei, maka tidak terdapat penjarangan gelombang konvektif skala intraseasonal yang kuat melintasi wilayah Indonesia pada saat itu. Meskipun MJO menunjukkan penguatan yang sangat signifikan pada pertengahan hingga akhir Mei, posisinya sudah berada jauh di luar wilayah Indonesia (di Pasifik Barat). Dengan demikian, kontribusi MJO terhadap peningkatan curah hujan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, tetap tidak signifikan sepanjang periode tersebut.

3. *El Niño – Southern Oscillation (ENSO) dan SOI*

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Nilai anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik ekuator selama bulan Mei 2026 tercatat mengalami tren pemanasan yang konsisten dan signifikan. Pada rentang transisi akhir April hingga awal Mei (periode 27 April – 3 Mei), indeks masih berada di fase netral pada angka $+0,39$ °C. Namun, memasuki minggu kedua bulan Mei (periode 4–10 Mei), nilai indeks melonjak dan menembus ambang batas positif di angka $+0,52$ °C. Peningkatan ini terus berlanjut hingga akhirnya stabil pada kisaran $+0,69$ °C pada minggu terakhir bulan tersebut (berlaku 25–31 Mei 2026). Mengingat nilai indeks telah secara konsisten melampaui ambang batas $+0,5$ °C sejak awal Mei, kondisi ini mengindikasikan kecenderungan menuju fase El Niño lemah.

Seiring dengan pergeseran kondisi ENSO ke fase El Niño, sirkulasi atmosfer di atas Samudra Pasifik ekuator (Sirkulasi Walker) mulai mengalami pelemahan. Hal ini secara bertahap berpotensi mengurangi suplai aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Walaupun demikian, karena pergerakan fase El Niño ini baru terbentuk pada bulan Mei dan masih dalam kategori lemah, dampak penekanan (pengurangan) intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, belum terjadi secara drastis dalam waktu singkat. Kondisi cuaca dan pertumbuhan awan hujan pada periode transisi ini masih cukup dipengaruhi oleh respons terhadap dinamika atmosfer skala regional maupun lokal.

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Tren penurunan tajam yang terjadi sejak bulan April terpantau terus berlanjut dan semakin dalam sepanjang bulan Mei 2026. Nilai indeks yang sebelumnya berada di angka -11,1 pada awal bulan, terus terperosok secara konsisten hingga menyentuh angka -14,5 pada akhir Mei (berlaku hingga 31 Mei), dan bahkan anjlok mencapai -16,7 pada tanggal 2 Juni 2026. Posisi indeks yang semakin jauh di bawah ambang batas El Niño ($< -7,0$) ini mengkonfirmasi semakin kuatnya anomali sirkulasi atmosfer di Pasifik Ekuator, di mana tekanan udara di wilayah Darwin (mewakili Benua Maritim/Indonesia) secara persisten berada pada kondisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Tahiti.

Mengingat nilai SOI yang kini bernilai sangat negatif secara signifikan, kondisi ini merepresentasikan fase yang semakin kuat dari melemahnya angin pasat dan anjloknya intensitas Sirkulasi Walker. Akibatnya, suplai aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia mengalami penurunan yang semakin drastis. Kondisi latar belakang iklim global ini memberikan sinyal kuat yang berkontribusi pada pengurangan/penekanan pembentukan awan konvektif dan curah hujan secara umum di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada periode ini, mengindikasikan tidak adanya dukungan signifikan terhadap peningkatan curah hujan dari faktor global di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Jika sewaktu-waktu masih terdapat pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut, hal itu murni dikendalikan oleh faktor dinamika atmosfer skala regional atau lokal yang bersifat sesaat/jangka pendek.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

**Grafik Suhu Udara Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Suhu udara rata-rata harian pada bulan Mei 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 25,3–29,7°C. Suhu maksimum tercatat berada pada rentang 28,2–34,4°C, dengan nilai tertinggi terjadi pada 09 Mei 2026. Sementara itu, suhu minimum harian berkisar antara 23,5–25,9°C, dengan suhu minimum terendah 23,5°C yang juga tercatat pada 30 dan 31 Mei 2026. Secara umum fluktuasi pola suhu rata-rata, suhu minimum dan suhu maksimum pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif sama. Suhu maksimum dan suhu minimum cenderung mengikuti pola suhu udara rata-rata, pada saat suhu rata-rata meningkat maka suhu maksimum dan minimum juga mengalami peningkatan dan sebaliknya, namun terdapat beberapa hari dalam periode ini yang mengalami penyimpangan pada suhu minimum.

2. Tekanan Udara

**Grafik Tekanan Udara Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Tekanan udara rata-rata harian pada bulan Mei 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 1005,7–1010,0 mb. Tekanan maksimum tercatat berada pada rentang 1007,3–1011,8 mb, dengan nilai tertinggi yaitu 1011,8 mb pada 28 Mei 2026. Sementara itu, tekanan minimum harian berkisar antara 1003,3 - 1008,1 mb, dengan nilai terendah 1003,3 mb yang terjadi pada 14 Mei 2026. Secara umum fluktuasi tekanan rata-rata, tekanan minimum dan tekanan maksimum pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif sama. Tekanan maksimum dan tekanan minimum cenderung mengikuti pola tekanan rata-rata, pada saat tekanan rata-rata meningkat maka tekanan maksimum dan minimum juga mengalami peningkatan dan sebaliknya.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

3. Kelembapan Udara

**Grafik Kelembapan Udara Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Kelembapan udara (*Relative Humidity*/RH) rata-rata harian berada pada kisaran 73%–94%. Kelembapan maksimum tercatat berada pada rentang 88%–98%, dengan nilai tertinggi 98% terjadi pada 18 Mei 2026. Sementara itu, nilai kelembapan minimum harian berkisar antara 51%–90%, dengan nilai terendah 51% tercatat pada 31 Mei 2026. Secara umum, tingkat kelembapan pada bulan Mei 2026 cenderung lebih rendah dari bulan sebelumnya, mencerminkan atmosfer yang semakin kering seiring memasuki musim kemarau. Kelembapan maksimum mendukung proses kondensasi, pembentukan awan, dan peningkatan potensi hujan, sementara hari-hari dengan kelembapan minimum lebih rendah mengindikasikan adanya periode udara relatif kering dan dominasi kondisi cerah. Profil kelembapan ini sesuai dengan dinamika atmosfer yang lazim pada musim kemarau dan tetap berada dalam kisaran normal tanpa indikasi anomali signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

**Grafik Jarak Pandang Mendatar Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Berdasarkan hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, *visibility* maksimum selama Mei 2026 mencapai 10 km dan terjadi hampir setiap hari. Rata-rata *visibility* harian berkisar antara 6–9 km, yang secara umum masih mendukung kelancaran operasi penerbangan.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan Mei 2026 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan intensitas hujan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin selama bulan Mei 2026, tercatat sebanyak 17 hari hujan. Dari jumlah tersebut, 14 hari termasuk dalam kategori hujan ringan dimana terdapat 6 hari hujan dengan curah hujan tidak dapat diukur karena intensitas yang sangat kecil, 1 hari hujan sedang, dan 2 hari hujan lebat. Secara umum, pola curah hujan pada Mei 2026 mencerminkan penurunan aktivitas konvektif dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dimana sebagian besar kejadian hujan didominasi oleh intensitas ringan. Kondisi ini perlu tetap diantisipasi dalam operasional penerbangan, khususnya pada hari-hari dengan hujan intensitas sedang hingga lebat, karena berpotensi memengaruhi jarak pandang, kondisi permukaan landasan, serta keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan Mei 2026 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada bulan Mei 2026, angin permukaan dominan bertiup dari Timur yang mencapai 34%. Kecepatan angin pada bulan ini kategori terbanyak pada rentang 0.97–4.08 knot sebesar 71% dan rentang 4.08 – 7 knot sebesar 15%. Sementara angin dengan kecepatan 7 – 11 knot sebanyak 13%. Angin dengan kecepatan di atas 11 knot hanya tercatat kurang dari 1% dan angin kencang ≥ 17 knot tercatat hanya 0.1%. Kondisi calm atau angin tenang teramati sebesar 0.5%. Secara keseluruhan, kondisi angin pada Mei 2026 menunjukkan pola yang stabil dan konsisten dengan karakteristik musim kemarau, di mana angin dominan bertiup dari arah Timur. Pola ini masih tergolong aman dan mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 850 mb bulan Mei 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 45,45%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 – 4.08 knot sebesar 24,24%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 27,27%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 – 4.08 knot sebesar 39,39%.

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 700 mb bulan Mei 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 42,42%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 – 11.08 knot sebesar 48,48%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 30,30%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 – 11.08 knot sebesar 45,45%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

3. Analisis Angin Lapisan 500 mb (19.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 500 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 500 mb bulan Mei 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 24,24%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 - 11.08 knot sebesar 33,33%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 33,33%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 - 11.08 knot sebesar 39,39%.

4. Analisis Angin Lapisan 200 mb (39.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 200 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 200 mb bulan Mei 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 27,27%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 24,24%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 30,30%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0,97 - 4,08 knot sebesar 24,24%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Kesimpulan:

Berdasarkan data pada setiap lapisan, dapat disimpulkan bahwa angin pada lapisan 850 – 200 mb pada bulan Mei 2026 pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC umumnya bertiup dari arah timur. Kecepatan angin berkisar antara 0,97 hingga 17,11 knot, dengan dominasi kecepatan lemah pada kisaran 7.00 – 11.08 knot.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik LI dan SI, kondisi atmosfer di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada pagi dan malam hari umumnya berada dalam kondisi labil. Pada pukul 00.00 UTC, LI dan SI menunjukkan 30 hari (97%) labil dan 1 hari (3%) stabil. Pada pukul 12.00 UTC, LI dan SI menunjukkan 30 hari (97%) labil dan 1 hari (3%) stabil. Nilai LI negatif dan SI < 3 menandakan bahwa potensi pertumbuhan awan konvektif, sehingga dari analisa data LI dan SI pada bulan Mei 2026 di wilayah bandara Sultan Hasanuddin secara umum menunjukkan atmosfer dalam kondisi labil yang mendukung pembentukan cuaca signifikan seperti hujan ringan hingga lebat disertai badai guntur. Terdapat *missing data* LI dan SI sebanyak satu kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang maksimal.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Mei 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Nilai SWEAT Index bulan Mei 2026 pada pagi hari dan malam hari dalam kategori konveksi lemah. Untuk CAPE pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Sementara untuk malam hari, nilai CAPE berkisar antara energi sangat kurang hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan nilai SWEAT Index tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan nilai CAPE yang cenderung rendah pada pagi hari dapat menyebabkan cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin pada bulan Mei 2026 didominasi berawan. Terdapat *missing data* SWEAT Index dan CAPE sebanyak satu kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang maksimal.

7. *K Index (KI)* dan *Total Totals*

Grafik *K Index (KI)* dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan Mei 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index dan *Total Totals* merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan *Thunderstorm* (TS). Berdasarkan grafik pada bulan Mei 2026 nilai *Total Totals* berkisar antara tidak ada TS dan TS lemah yang didominasi oleh tidak ada TS. Sedangkan nilai *K Index* sendiri didominasi pada nilai konveksi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh *K Index* dan *Totals Index* terhadap pertumbuhan awan konvektif penghasil TS di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada bulan Mei 2026. Pada periode ini tercatat (berdasarkan hasil pengamatan) TS terjadi pada tanggal 1, 2, 5, 15, 16, 17, 20, 22, 23, dan 24. Terdapat *missing data* KI dan TT sebanyak satu kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang maksimal.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan Mei periode tahun 2022 – 2026.

JARAK PANDANG (*VISIBILITY*)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan Mei periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan diagram di atas, persentase frekuensi visibilitas bulan Mei, 94.27% pada visibilitas 8.000 m ke atas, 5.73% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 1.37% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 0.30% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, dan 0.19% pada visibilitas kurang dari 1.500 m.

ARAH ANGIN (*WIND DIRECTION*)

Dari diagram tersebut, secara umum angin bertiup dari arah timur sebesar 32.2%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (*cross wind*) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram *windrose* bulan Mei periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan Mei periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Dari diagram di atas, kecepatan angin dominan sebesar 82.80% pada range kecepatan 1-5 knots, 15.94% pada range kecepatan 6-10 knots, 0.62% pada range kecepatan 11-15 knots, 0.59% pada angin *calm*, dan 0.05% pada range kecepatan 16-20 knots.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan Mei periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Sedangkan untuk suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin berkisar antara 20°C – 35°C. Suhu udara dominan berada pada kisaran 25-30°C sebesar 45.22%, sedangkan suhu maksimum pada kisaran 30-35°C sebesar 21.59%. Dan suhu minimum berada pada kisaran 20-25°C sebesar 33.20%.

**Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 6, JUNI 2026**

INFORMASI SIGMET

**METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN MEI 2026

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radioaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radioaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR <Phenomenon> OBS [AT <GGggZ->] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <Changes in Intensity>=
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=

Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu jika fenomena berlanjut/berubah.
 - Batalkan jika fenomena telah selesai.
 - Untuk fenomena yang teramat, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
 - Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramat atau terlaporkan di FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN <lat lon>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGggZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGggZ> VA CLD APRX <location> <flight level>=

Format Pembatalan:
 WVID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=
 *1) OBS dipakai jika VA teramat di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diperkirakan akan memasuki area FIR.
 *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
 - Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diharapkan masuk ke dalam FIR.
 - Pemulaan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
 - Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramat – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diperkirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGggZ> <lat> <long>
 CB TOP FL<nn> WI [Radius<NNS>][KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGggZ> TC CENTRE <lat> <long>=

Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
 - Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
 - Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangan untuk menerbitkan SIGMET TS.
 - Untuk TC teramat, pemulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, pemulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
 - Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

Spesifikasi pelipisan

- Maksimal persegi 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan searah jarum jam.
- Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN MEI 2025 DAN 2026

Pada Mei 2025, jumlah SIGMET TS/CB yang tercatat mencapai sebanyak 768 berita, dengan 58 SIGMET pembatalan. Aktivitas cuaca konvektif pada periode ini di wilayah FIR Ujung Pandang menunjukkan intensitas yang lebih tinggi jika dibanding dengan periode Mei 2026. Berdasarkan peta sebaran, kejadian TS/CB tampak tersebar merata di seluruh wilayah namun dengan sebaran paling signifikan di wilayah daratan. Ketinggian fenomena awan TS/CB yang dilaporkan berada pada rentang *Flight Level* 45.000 feet hingga *Flight Level* 55.000 feet, menunjukkan bahwa aktivitas konvektif berkembang hingga lapisan atas atmosfer.

**Gambar 1. Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Mei 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada Mei 2026, jumlah SIGMET TS/CB tercatat sebanyak 587 berita dengan 57 SIGMET pembatalan, yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode Mei 2025. Berdasarkan peta sebaran, pola distribusi kejadian TS/CB pada periode ini terdapat perbedaan dengan Mei 2025, yaitu konsentrasi sebaran pada perairan sebelah utara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun untuk konsentrasi sebaran TS/CB pada wilayah dataran tetap hampir sama. Ketinggian awan TS/CB pada tahun 2026 berada pada rentang *Flight Level* 19.000 feet untuk fenomena *Icing* dan pada *Flight Level* 57.000 feet untuk fenomena TS/CB. Ketinggian fenomena TS/CB ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN MEI 2025 DAN 2026

Gambar 2 Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, Mei 2025 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang lebih tinggi dibandingkan Mei 2026. Pola sebaran pada kedua periode menunjukkan karakteristik yang berbeda, namun dengan kejadian yang terkonsentrasi pada area tertentu. Perbedaan utama antara kedua periode tersebut lebih terlihat pada jumlah kejadian dan ketinggian maksimum awan konvektif, di mana pada Mei 2026 aktivitas TS/CB cenderung mencapai lapisan yang lebih tinggi, namun dengan frekuensi kejadian yang lebih rendah.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN MEI 2025 DAN 2026

Pada Mei 2025, jumlah SIGMET Abu Vulkanik (VA) yang tercatat mencapai sebanyak 484 berita, dengan 51 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif dengan kontribusi yang cukup merata, yaitu Gunung Semeru sebanyak 131 berita, Gunung Dukono sebanyak 130 berita, dan Gunung Ibu sebanyak 123 berita. Selain itu, aktivitas juga tercatat dari Gunung Lewotobi sebanyak 31 berita, Gunung Lewotolok sebanyak 16 berita, dan Gunung Raung sebanyak 2 berita. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik secara umum terkonsentrasi di wilayah sumber utama, namun ada kasus yang sebarannya juga memberikan pengaruh ke wilayah yang cukup jauh dari sumber utama. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang *Flight Level* 5.000 feet hingga *Flight Level* 30.000 feet.

**Gambar 3 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Mei 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada Mei 2026, jumlah SIGMET VA tercatat menurun menjadi 413 berita, dengan 31 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini didominasi oleh Gunung Dukono dan Semeru dengan masing-masing sebanyak 127 berita, Gunung Ibu sebanyak 126 berita. Sedangkan kontribusi dari gunung lainnya relatif lebih kecil, yaitu Gunung Lewotolok sebanyak 2 berita. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik terlihat lebih terkonsentrasi di sekitar wilayah sumber utama. Ketinggian abu vulkanik yang teramati berada pada rentang *Flight Level* 3.000 feet hingga *Flight Level* 42.000 feet, yang menunjukkan bahwa abu vulkanik pada periode ini berada pada ketinggian lapisan yang hampir sama dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN MEI 2025 DAN 2026

Gambar 4 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Mei 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, Mei 2025 menunjukkan aktivitas abu vulkanik yang lebih tinggi dibandingkan Mei 2026. Sebaran abu vulkanik pada Mei 2025 terlihat lebih luas, mencerminkan pengaruh dari beberapa pusat erupsi yang aktif secara signifikan. Sebaliknya, pada Mei 2026 aktivitas abu vulkanik cenderung lebih terfokus pada cakupan wilayah yang lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan intensitas aktivitas abu vulkanik secara umum, meskipun potensi gangguan terhadap penerbangan tetap perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber erupsi aktif.

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

JUNI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Analisis dan Prediksi ENSO

Gambar Analisis dan Prediksi ENSO (Sumber: BMKG)

Berdasarkan grafik Monitoring dan Prediksi ENSO pemutakhiran terbaru, data observasi faktual (garis hitam) menunjukkan bahwa tren anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 telah melonjak drastis dan bukan hanya sekadar melewati ambang batas $+0,5^{\circ}\text{C}$, melainkan telah mencapai angka $+1,0^{\circ}\text{C}$ pada bulan Mei 2026. Nilai ini mengonfirmasi bahwa saat ini fase ENSO telah resmi berstatus El Niño tingkat Moderat (Sedang).

Lebih lanjut, hasil ensemble pemodelan BMKG (garis biru) memprakirakan intensitas pemanasan ini akan terus berlanjut secara agresif. Puncak anomali El Niño diprediksi akan terjadi pada periode triwulanan JJA (Juni-Juli-Agustus) 2026, di mana nilai indeks diproyeksikan menembus angka $+1,6^{\circ}\text{C}$.

Angka prediksi ini mengindikasikan bahwa El Niño berpotensi besar akan berkembang menjadi kategori El Niño Kuat (Strong El Niño). Setelah melewati masa puncaknya pada pertengahan tahun, intensitas anomali diprediksi akan berangsur turun secara perlahan hingga akhir tahun (periode OND dan NDJ '26), namun diprakirakan tetap bertahan di dalam rentang fase El Niño (kategori Moderat hingga Lemah).

Dengan telah aktifnya fenomena El Niño yang diprediksi akan segera mencapai kategori Kuat, sirkulasi atmosfer global dipastikan mengalami perubahan yang drastis, di mana pusat konveksi dan suplai uap air bergeser menjauhi wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Kondisi ini berdampak langsung pada defisit massa udara basah yang sangat signifikan. Akibatnya, proses pembentukan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan pada periode ini, khususnya di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, akan sangat berkurang dari kondisi normalnya.

2. Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar Fase MJO (Sumber : BOM)

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Berdasarkan grafik prakiraan indeks MJO dari model ACCESS-S2 yang diinisialisasi pada 2 Juni 2026, kondisi awal (INITIAL) menunjukkan sinyal MJO berada di luar lingkaran unit dengan amplitudo lebih dari 1. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas MJO pada awal periode prakiraan masih tergolong aktif, dengan posisi berada di sekitar Fase 7-8, yaitu wilayah Pasifik Barat hingga West Hemisphere/Africa.

Selama minggu pertama Juni, ensemble mean menunjukkan pergerakan sinyal MJO menuju Fase 8, dengan amplitudo yang masih cukup kuat. Pada periode sekitar 7-12 Juni, sinyal MJO diperkirakan masih berada di luar lingkaran unit, sehingga aktivitas MJO masih dapat dikategorikan aktif. Selanjutnya, memasuki pertengahan Juni, sinyal MJO bergerak menuju Fase 1 dan mulai menunjukkan kecenderungan melemah.

Pada sekitar 17 Juni hingga akhir Juni, ensemble mean tampak bergerak mendekati dan masuk ke dalam lingkaran unit. Kondisi ini menandakan bahwa aktivitas MJO diperkirakan mulai melemah dan cenderung berada pada kondisi netral atau tidak signifikan. Hingga awal Juli, sebaran anggota ensemble juga menunjukkan ketidakpastian yang cukup besar, namun secara umum sinyal utama MJO tidak menunjukkan penguatan yang konsisten di wilayah Benua Maritim.

Dengan posisi MJO yang dominan berada pada Fase 7-8 hingga Fase 1, maka pengaruh MJO terhadap peningkatan suplai uap air dan pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan dan sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diperkirakan tidak signifikan. Pada pertengahan hingga akhir Juni, melemahnya sinyal MJO menuju kondisi netral menunjukkan bahwa pengaruh MJO terhadap dinamika cuaca lokal cenderung lemah. Oleh karena itu, potensi pertumbuhan awan konvektif dan kejadian hujan di wilayah setempat lebih dipengaruhi oleh faktor atmosfer lain.

3. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun Juni 2026 (Sumber : BMKG)

Berdasarkan grafik Australian Monsoon Index (AUSMI), analisis pergerakan angin regional menunjukkan nilai observasi (garis hitam) pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 secara konsisten bertahan pada nilai negatif. Memasuki periode prakiraan 5 hingga 18 Juni 2026 (garis merah), indeks AUSMI diprediksi akan terus berada di area negatif. Bahkan, menjelang akhir periode prakiraan (sekitar tanggal 16-17 Juni), indeks diprediksi anjlok secara drastis menjauhi rata-rata klimatologinya hingga menyentuh angka yang sangat negatif. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa sirkulasi angin Timuran (Monsun Australia) yang mengalir dari Benua Australia menuju ekuator tidak hanya telah mapan, tetapi diperkirakan akan mengalami penguatan atau hembusan yang sangat kuat (surge) melintasi wilayah Indonesia.

Sementara itu, grafik Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI) memperlihatkan dinamika yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami lonjakan nilai positif yang tajam pada pergantian bulan Mei ke Juni (pada garis hitam analisis), nilai indeks kembali turun mendekati ambang batas nol. Pada periode prakiraannya (5 - 18 Juni), indeks WNPMI diprediksi sempat turun di wilayah negatif pada minggu pertama, namun kemudian secara konsisten merangkak naik dan menembus wilayah positif pada minggu kedua (mulai sekitar tanggal 14 Juni). Tren pergerakan yang berbalik arah ke nilai positif ini mengindikasikan mulai menguatnya tarikan massa udara menuju Belahan Bumi Utara (Pasifik Barat Laut).

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Kondisi gabungan dari indeks AUSMI yang diprediksi sangat negatif (penguatan angin Timuran) dan indeks WNPMI yang bergerak menuju positif (tarikan massa udara ke wilayah lintang utara) ini menegaskan bahwa wilayah Indonesia bagian selatan telah sepenuhnya masuk dan berada dalam periode Musim Kemarau. Dengan demikian, pola cuaca di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, kini dikendalikan penuh oleh dominasi angin Timuran (Monsun Australia) yang berkarakteristik lebih kering. Aliran udara basah akan tersapu atau tertarik menjauhi wilayah selatan, sehingga potensi pertumbuhan awan-awan hujan konvektif akan sangat terhambat. Wilayah tersebut diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca yang cerah hingga cerah berawan dengan potensi curah hujan yang sangat minim sepanjang periode ini.

4. Prakiraan Curah Hujan

Berdasarkan gambar di samping diperkirakan jumlah curah hujan Bulan Juni 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori Rendah yaitu berkisar 51 mm hingga 100 mm.

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Juni 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Quality Management System 9001:2015

CAPAIAN SASARAN MUTU BULAN MEI 2026

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Tim Kerja Observasi Udara Atas			
1. Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb /19.000 Feet atau lebih.	85/tahun	15	Tercapai
2. Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-20 menit sebelum jam pengamatan.	96%	100%	Tercapai
3. Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu.	97%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Informasi Meteorologi			
1. Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2. Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	93%	98,9%	Tercapai
3. Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	96%	98,4%	Tercapai
4. Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu.	100%	100%	Tercapai
5. Persentase keakuratan TAF.	88%	96,9%	Tercapai
6. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF.	96%	97,0%	Tercapai
7. Presentasi keakuratan Aerodrome Warning.	79%	93,0%	Tercapai
8. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Teknisi			
1. Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	95,0%	100%	Tercapai
2. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97,0%	98%	Tercapai
3. Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X12 jam.	100%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa			
1. Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	96,0%	100%	Tercapai
2. Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	97,0%	100%	Tercapai
3. 0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Tata Usaha			
1. Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2026.	90,5	94,52	Tercapai
2. Persentase pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia UPT sesuai ketentuan	100%	100%	Tercapai
3. Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	91%	100%	Tercapai
4. 0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2013. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para stakeholder di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (*ownership*) standar oleh seluruh tim kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring, evaluasi dan manajemen risiko, serta perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian untuk menjamin akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Tim Kerja Observasi Udara Atas

Dalam pelaksanaan tugas operasional bulan Mei, Tim Kerja Observasi Udara Atas mencatatkan lima belas (15) kali realisasi pengamatan pibal untuk ketinggian 500 mb / 19.000 feet. Kedisiplinan peluncuran Radiosonde pada jendela waktu H-30 hingga H-20 menit mencapai 100%, melampaui target minimal 96%. Pengiriman data pibal melalui jaringan BMKGSatu juga terealisasi penuh sebesar 100%. Selain itu, tim kerja ini berhasil mempertahankan kondisi *Zero Accident* dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Informasi Meteorologi

Diseminasi informasi meteorologi menunjukkan performa yang melampaui target. Penyebaran berita METAR melalui AWOS mencapai 100%, sementara penyebaran via BMKGSatu pada rentang H-0 hingga H+3 menit tercatat sebesar 98,9% (target 93%). Distribusi berita SYNOP paling lambat H+10 menit mencapai 98,4% (target 96%) dan entri data harian pada aplikasi BMKGSatu terealisasi sesuai target 100%. Keakuratan TAF tercatat pada angka 96,9% (target 88%) dengan ketepatan waktu pengiriman dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF mencapai 97,0% (target 96%). Keakuratan Aerodrome Warning mencapai 93,0% (target 79%). Tim Kerja ini juga mempertahankan kondisi *Zero Accident* dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Teknisi

Pemeliharaan peralatan operasional dilaksanakan sesuai jadwal dengan capaian 100%, melampaui target minimal 95%. Kelaikan operasi alat utama meteorologi tercatat sebesar 98%, berada di atas ambang batas 97%. Respon terhadap gangguan alat dalam waktu 1x12 jam mencapai efisiensi 100%. Seluruh aktivitas teknis dilaporkan berjalan lancar tanpa adanya kecelakaan kerja.

Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa

Monitoring dan validasi entri data harian SYNOP pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Kegiatan *back up* dan pengolahan data AWOS dan AWS Digi per menit mencapai target maksimal 100%. Tim kerja ini juga melaporkan kondisi *Zero Accident* sepanjang periode berjalan.

Tim Kerja Tata Usaha

Efektivitas pengelolaan keuangan tetap terjaga di level yang sangat baik. Nilai IKPA pada bulan ini tercatat sebesar 94,52, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 90,5. Persentase pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia UPT dan persentase jumlah BMN yang di PSP-kan sukses mencapai angka sempurna 100%. Sepanjang periode berjalan, tercatat 0 (nol) kejadian kecelakaan kerja.

**BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 6, JUNI 2026**

ARTIKEL

Oleh: Prayoga Ismail

**FENOMENA CUACA KEKABURAN
UDARA**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

FENOMENA CUACA KEKABURAN UDARA

OLEH : PRAYOGA ISMAIL

Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan mendapati pemandangan di luar rumah tertutup oleh semacam tirai putih kelabu? Fenomena alam seperti ini sering kali kita anggap sebagai sekadar kabut biasa tanpa memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di atmosfer. Dalam kehidupan sehari-hari, jarak pandang yang menurun drastis dapat sangat memengaruhi aktivitas manusia, terutama pada sektor transportasi udara, laut, maupun darat. Banyak orang tidak menyadari bahwa kekaburan udara bukanlah kejadian tunggal, melainkan hasil dari berbagai partikel berbeda yang melayang di udara. Oleh karena itu, memahami proses meteorologis di balik pemandangan putih yang menghalangi pandangan ini menjadi hal yang sangat menarik sekaligus penting. Artikel ini akan mengajak Anda menyelami dunia cuaca yang tersembunyi di balik fenomena yang secara ilmiah dikenal dengan istilah kekaburan udara (*obscuration*). Mari kita telaah lebih jauh bagaimana ilmu meteorologi mengklasifikasikan berbagai bentuk gangguan jarak pandang ini agar kita lebih mengenal dan waspada.

Gambar 1. Ilustrasi berbagai jenis kekaburan udara (*obscuration*)

Dalam literatur ilmu meteorologi, fenomena menurunnya jarak pandang mendatar (visibilitas) akibat adanya partikel yang melayang dan mengendap di udara dikenal dengan sebutan kekaburan udara atau *obscuration*. Secara harfiah, istilah ini mengacu pada kondisi atmosfer di mana objek di kejauhan tidak dapat terlihat dengan jelas karena terhalang oleh material mikroskopis. Material yang melayang tersebut dapat bersifat *hydrometeor*, yakni kumpulan partikel air seperti tetesan air atau kristal es, maupun *lithometeor*, yaitu partikel kering seperti debu dan asap.

Menurut pedoman dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), jarak pandang dinilai berkurang atau memburuk jika turun di bawah batas standar tertentu, biasanya kurang dari sepuluh kilometer. Partikel-partikel ini menyerap dan menyebarkan cahaya matahari, sehingga kontras antara objek dan latar belakangnya menjadi pudar di mata pengamat yang memandang. Faktor-faktor pendukung seperti kelembapan udara (*relative humidity*) yang tinggi, suhu lingkungan, stabilitas atmosfer, serta arah dan kecepatan angin sangat menentukan intensitas serta ketahanan kekaburan udara tersebut. Pada beberapa kasus, *obscuration* hanya berlangsung singkat, namun pada kondisi tertentu dapat bertahan selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Oleh sebab itu, pemantauan fenomena ini menjadi bagian penting dalam observasi cuaca operasional.

Haze (HZ) dan halimun/mist (BR)

Salah satu bentuk *obscuration* yang paling sering dijumpai adalah *haze* (HZ) atau kekaburan udara yang disebabkan oleh partikel kering berukuran sangat kecil. Partikel debu, garam, atau polutan tak kasat mata yang melayang-layang ini mampu memberikan warna kebiruan atau kekuningan pada latar belakang yang gelap saat terkena cahaya. Pada kondisi *haze*, kelembapan relatif biasanya tidak terlalu tinggi, namun visibilitas dapat menurun hingga kurang dari 5 kilometer. Berbeda dengan *haze* yang kering, *mist* (BR) merupakan fenomena kekaburan yang diakibatkan oleh tetesan air mikroskopis yang tersuspensi di udara dekat permukaan bumi. Kondisi *mist* biasanya terjadi ketika kelembapan relatif udara cukup tinggi, namun belum benar-benar mencapai angka seratus persen atau titik embun absolutnya. Fenomena *mist* ini umumnya menyisakan jarak pandang antara satu hingga lima kilometer, sehingga masih memungkinkan bagi kita untuk melihat objek pada radius yang tidak terlalu jauh. Dalam cuaca yang dingin dan lembap, tetesan air pada *mist* seringkali memberikan kesan pemandangan yang sedikit kelabu tanpa benar-benar membutakan pandangan mata secara ekstrem. Meskipun keduanya sering dianggap remeh, baik *haze* maupun *mist* tetap berpotensi mengganggu laju aktivitas, sehingga perlu kehati-hatian saat berkendara.

Kabut tebal/fog (FG)

Ketika tetesan air mikroskopis di udara semakin padat dan kelembapan relatif menyentuh angka seratus persen, fenomena yang terbentuk dikenal sebagai *fog* (FG) atau kabut tebal. Karakteristik utama dari *fog* secara meteorologis yaitu mampu menurunkan jarak pandang sangat drastis hingga menyentuh angka di bawah satu kilometer. Proses pembentukan *fog* sering kali melibatkan pendinginan udara di dekat permukaan bumi hingga mencapai suhu titik embunnya, sebuah proses fisika atmosfer yang disebut kondensasi. Ada berbagai jenis *fog* berdasarkan pembentukannya, seperti *radiation fog* yang terjadi pada malam cerah berangin tenang, dan *advection fog* yang terbawa oleh tiupan angin dari perairan hangat ke daratan dingin. Ketebalan kabut jenis ini membuatnya menjadi salah satu ancaman alam yang patut diwaspadai oleh dunia penerbangan karena dapat menghentikan lalu lintas udara sepenuhnya demi alasan keselamatan operasional karenan minimnya visibilitas di landasan pacu. Di daerah pegunungan yang menjulang tinggi, awan stratus rendah yang menyentuh tanah juga secara teknis diklasifikasikan sebagai *fog* oleh para pengamat yang berada di lokasi tersebut. Kewaspadaan sangat diperlukan saat *fog* turun menyelimuti lingkungan, karena objek berukuran besar sekalipun dapat tiba-tiba tak terlihat oleh kekaburan udara putih pekat ini hanya dalam waktu singkat.

Smoke (FU) dan *smog*

Selain partikel air dan debu alami yang mengambang, kekaburan udara juga dapat bersumber dari pembakaran material yang menghasilkan asap pekat atau yang dinamakan *smoke* (FU) dalam laporan sandi cuaca. Asap ini umumnya terdiri dari campuran berbagai macam gas dan partikel karbon halus yang timbul akibat dari peristiwa kebakaran hutan, letusan gunung berapi, maupun pembakaran limbah domestik berskala besar. Ketika konsentrasi *smoke* ini terperangkap oleh lapisan udara yang stabil di bawah atmosfer akibat fenomena yang dikenal sebagai inversi suhu (ketika suhu udara menjadi lebih dingin di permukaan dan lebih panas di lapisan atasnya), ia tidak dapat menyebar ke atas dan justru menumpuk di permukaan bumi. Akibat penumpukan tersebut, matahari sering kali tampak berwarna oranye atau merah menyala di ufuk karena partikel asap sangat efektif dalam menyebarkan spektrum cahaya bergelombang pendek. Selain membatasi jarak pandang secara signifikan dari waktu ke waktu, *smoke* membawa dampak yang jauh lebih mematikan bagi sistem pernapasan makhluk hidup karena kandungan zat beracun di dalamnya. Di beberapa wilayah tropis dengan tutupan hutan luas seperti Indonesia, badai asap akibat kebakaran lahan gambut telah berulang kali menjadi bencana musiman yang dapat melumpuhkan berbagai sektor krusial kemasyarakatan. Fakta ini membuktikan bahwa *obscuration* tidak selalu bersifat murni alami, melainkan dapat dengan cepat berkembang menjadi sebuah tragedi lingkungan akibat kelalaian dan campur tangan manusia.

Fenomena lain yang terjadi di wilayah metropolitan adalah *smog* (kabut asap), yaitu gabungan antara kata *smoke* dan *fog*. Istilah ini pada awalnya populer pada awal abad ke-20 di London guna menggambarkan kabut tebal bercampur asap batu bara yang sangat beracun dan mematikan pada masa industri tersebut. Dalam konteks ilmu meteorologi modern saat ini, *smog* fotokimia terbentuk secara intensif saat polutan buangan kendaraan bermotor bereaksi dengan sinar matahari, yang kemudian menghasilkan senyawa ozon tingkat dasar. Senyawa kimia berbahaya ini secara konstan menggantung di langit-langit kota, lantas menciptakan selimut awan kekuningan atau kecokelatan yang menahan panas serta sangat memperburuk jarak pandang. Karakteristik meteorologis dan topografis dari kota-kota yang terletak di sebuah lembah atau yang diapit rapat oleh pegunungan akan menjadi sangat rentan terhadap akumulasi *smog* karena sirkulasi udaranya yang terhambat.

Gambar 2. Citra sebaran asap (*smoke*) dari satelit Himawari-8 (Sumber: BMKG)

Dampak nyata dan mitigasi

Dalam dunia penerbangan, penurunan visibilitas merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keselamatan operasional pesawat, terutama saat proses lepas landas (*take-off*) dan pendaratan (*landing*). Kekaburan udara terutama kabut tebal, asap kebakaran hutan dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan, pengalihan rute, bahkan penutupan sementara bandara apabila visibilitas berada di bawah batas operasional yang ditetapkan. Bagi masyarakat umum, obscuration dapat mengganggu keselamatan transportasi karena berkurangnya kemampuan pengemudi dalam melihat objek di sekitarnya. Selain itu, partikel halus yang terkandung dalam *haze*, *smoke*, dan *smog* berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, dan memperburuk penyakit paru-paru dan kardiovaskular. Dampak ekonomi juga dapat muncul akibat terganggunya aktivitas transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi visibilitas akibat kekaburan udara menjadi hal penting bagi berbagai sektor.

Di Indonesia, pemantauan sebaran asap dilakukan secara operasional oleh BMKG melalui analisis citra satelit meteorologi seperti satelit Himawari menggunakan komposit *Red-Green-Blue* (RGB), serta berbagai produk satelit pendukung lainnya. Analisis tersebut memungkinkan *meteorologist* mengidentifikasi keberadaan dan pergerakan *plume* asap, memantau potensi penurunan visibilitas, serta memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dalam upaya memantau dan mengurangi dampak asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN membentuk *ASEAN Specialised Meteorological Centre* (ASMC) yang berkedudukan di Singapura. ASMC berperan sebagai pusat pemantauan regional yang memanfaatkan data satelit meteorologi, pengamatan titik panas (*hotspot*), model dispersi asap, serta informasi meteorologi untuk mendeteksi dan memprediksi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Melalui kerja sama regional tersebut, pemantauan fenomena *smoke* (FU) dan *haze* (HZ) dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan penerbangan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.

Mempelajari ragam fenomena cuaca kekaburan udara memberikan kita sebuah kesadaran bahwa atmosfer bumi adalah sebuah sistem dinamis yang menampung lebih dari sekadar gas kosong. Melalui pemahaman mendalam tentang *haze*, *mist*, *fog*, *smoke*, dan juga *smog*, kita akhirnya dapat membedakan mana yang merupakan fenomena alam murni dan mana yang menjadi tanda bahaya indikator polusi. Dengan memahami berbagai jenis *obscuration*, langkah baiknya jika para pengambil kebijakan merespon setiap kejadian lingkungan dengan langkah yang jauh lebih bijaksana. Peran serta proaktif dari elemen masyarakat dalam membatasi emisi polutan juga sangat penting guna meredam potensi fenomena kekaburan udara yang jelas-jelas mengancam kesehatan publik di masa mendatang. Terlebih lagi pada musim kemarau, potensi terjadinya fenomena kekaburan udara juga meningkat seiring minimnya hujan yang “membersihkan” partikel udara. Dan pada akhirnya, kesiapsiagaan kita bersama dalam menghadapi fluktuasi penurunan jarak pandang ini harus terus-menerus ditingkatkan melalui program literasi cuaca yang kuat dan berkesinambungan bagi semua kalangan.

Pustaka :

Ahrens, C. D., & Henson, R. (2021). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment*. Cengage Learning.

American Meteorological Society. *Glossary of Meteorology*.

International Civil Aviation Organization. *Annex 3 – Meteorological Service for International Air Navigation*.

World Meteorological Organization. *Manual on Codes (WMO No. 306)*.

Moran, J. M. (2012). *Weather Studies: Introduction to Atmospheric Science*. American Meteorological Society.

National Oceanic and Atmospheric Administration. *Glossary of Meteorology and Aviation Weather Services*.

World Meteorological Organization. *International Cloud Atlas dan Guide to Instruments and Methods of Observation*.

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Smog_of_London.

<https://www.jpnn.com/news/angin-dari-selatan-sebabkan-asap-karhutla-sangat-tebal>.

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
MEI 2026

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
SENIN, 4 MEI 2026

PELAKSANAAN SURVEI PRESEPSI KUALITAS
PELAYANAN PENGGUNA JASA METEOROLOGI

SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN

KILAS PERISTIWA

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

Satu Visi, Satu Tujuan!

Suasana hangat mewarnai Rapat Monitoring dan Evaluasi di kantor layanan Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin Maros pada hari Senin, 4 Mei 2026. Diskusi aktif dan kolaborasi antar tim menjadi kunci kami dalam meningkatkan kualitas layanan meteorologi.

Senyum semangat dari rekan-rekan adalah bukti bahwa kami siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan siap menghadapi tantangan cuaca apa pun demi keamanan dan kenyamanan penerbangan.

VERIFIKASI DATA PROFIL RISIKO TAHUN 2026 BERSAMA DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Sinergi untuk Langit Indonesia yang Lebih Aman.

Pada tanggal 7 Mei 2026, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin menerima kunjungan dan melaksanakan kegiatan Verifikasi Data Profil Risiko Tahun 2026 bersama Direktorat Navigasi Penerbangan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan meteorologi penerbangan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan akurasi data, memperkuat koordinasi antar instansi, serta mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan pelayanan prima, setiap proses yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk keamanan penerbangan di masa depan.

Melalui kerja sama yang solid, komunikasi yang terbuka, dan dedikasi seluruh tim, kita membuktikan bahwa pelayanan terbaik lahir dari komitmen bersama untuk terus belajar, berbenah, dan berkembang.

KILAS PERISTIWA

COFFEE MORNING LANUD SULTAN HASANUDDIN

Pada hari Jumat, 8 Mei 2026 pukul 08.00 WITA, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin menghadiri acara *coffee morning* yang diselenggarakan oleh Lanud Sultan Hasanuddin. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Makassar dengan Lanud Sultan Hasanuddin. Rangkaian acara dalam *coffee morning* tersebut adalah ramah tamah, tatap muka dengan instansi terkait, dan Latihan Menembak Laras Pendek (Pistol).

SOSIALISASI DENGAN MASKAPAI FLY JAYA

Pada tanggal 12 Mei 2026, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan maskapai Flyjaya yang membuka rute penerbangan baru dari Makassar dengan tujuan antara lain Bandar Udara Arung Palakka, Bone; Bandar Udara Maleo, Morowali; dan Bandar Udara H. Aroeppala, kepulauan Selayar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dengan *stakeholder*, serta mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan melalui pemahaman dan pemanfaatan data cuaca yang akurat.

KILAS PERISTIWA

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGGUNA JASA METEOROLOGI

Dalam upaya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin telah melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna Jasa Meteorologi pada hari Senin, 18 Mei 2026.

Kegiatan turun langsung ke lapangan ini merupakan wujud nyata dari Core Values ASN BerAKHLAK, khususnya dalam berorientasi pada pelayanan. Melalui survei ini, kami mendengarkan langsung masukan, tingkat kepuasan, serta harapan dari para mitra dan pengguna jasa terkait layanan informasi cuaca dan penerbangan yang kami berikan.

Bersama-sama, mari wujudkan penerbangan yang aman dan pelayanan publik yang lebih baik!

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmgk.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmgk.hasanuddin

SOSOK

Nasrol Adil, S.Si., M.T.

**Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV
Makassar**

MENAHKODAI BALAI IV: REKAM JEJAK PENGABDIAN DAN KETANGGUHAN BAPAK NASROL ADIL

“Hidup saya penuh dengan peristiwa-peristiwa epik” Demikian Pak Nasrol Adil, S.Si., M.T., mengungkapkan dirinya dengan senyum ringan di siang itu. Pernyataan singkat ini seolah merangkum tiga dekade perjalanan kariernya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kini, pria yang akrab disapa Pak Nasrol ini resmi menahkodai Balai Besar MKG Wilayah IV, sebuah amanah besar yang membawahi wilayah pengamatan yang luas dan dinamis di gerbang Indonesia Timur. Namun, siapa sangka, langkah awal sang Kepala Balai di dunia meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini justru bermula dari sebuah momentum tidak terduga yang didorong oleh semangat belajar.

Berawal dari Momentum Tak Terduga

Mundur ke tahun 1995 di Serambi Mekah, Aceh. Bapak Nasrol Adil muda saat itu merupakan mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Suatu hari dalam perjalanan pulang kuliah, beliau melihat kerumunan masyarakat di depan Kantor Wilayah Perhubungan Provinsi Aceh.

Didorong oleh rasa penasaran yang kuat, beliau memutuskan untuk turun dari angkutan kota yang ditumpanginya. Kerumunan tersebut rupanya tengah melihat pengumuman seleksi penerimaan Taruna Perhubungan. Tanpa ekspektasi berlebih, beliau mendaftar dan memilih program D1 Meteorologi. Dari seluruh pendaftar di Aceh, takdir memilihnya sebagai satu-satunya putra daerah yang dinyatakan lulus untuk diterima dan menempuh pendidikan di Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika (BPLMG) pada tahun 1995, yang kini bernama Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (STMKG). Momen itu menjadi titik balik yang mengubah peta hidup beliau.

Menempa Nyali di Daerah Konflik hingga Pascatsunami

Setelah menyelesaikan studi diploma dan wisuda pada tahun 1996, beliau menjadi CPNS pada tahun 1997. Beliau mendapatkan penempatan pertama di Stasiun Meteorologi Blang Bintang (kini telah berubah nama menjadi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh). Tugas pertamanya langsung dihadapkan pada realitas sejarah yang berat: gejolak reformasi 1998 yang disusul oleh memanasnya konflik bersenjata di Aceh sejak tahun 1999.

Bekerja sebagai *observer* (pengamat cuaca) di daerah konflik menuntut keberanian mental yang luar biasa. Beliau mengenang salah satu dinas paginya yang mencekam. Demi mengejar waktu pengiriman data *synop* yang tidak boleh terlambat, beliau harus menembus jalanan Banda Aceh yang sunyi. Dalam salah satu perjalanan dinas pagi hari yang memakan waktu sekitar 20 menit, ia sempat melihat sosok korban konflik terbaring di trotoar. “suasana memang mencekam, tetapi kewajiban pelayanan data cuaca tidak boleh berhenti. kami harus tetap menuju kantor” kenangannya.

Ujian terbesar kembali datang pada akhir tahun 2004 ketika gelombang Tsunami meluluhlantakkan Aceh. Di saat banyak rekan sejawat menjadi korban, Stasiun Meteorologi tempat beliau bekerja mendadak menjadi urat nadi bantuan internasional. Lalu lintas penerbangan bantuan kemanusiaan melonjak drastis dari 5 penerbangan menjadi 50 penerbangan per hari. Dengan personel yang sangat terbatas, beliau bersama dengan seorang rekannya yang tersisa harus berjaga bergantian secara *shift* selama 12 jam nonstop selama dua bulan penuh hingga awal tahun 2005, demi memastikan keselamatan navigasi udara yang membawa bantuan kemanusiaan.

Napak Tilas Kepemimpinan dan Pengalaman Struktural

Dedikasi dan ketangguhan operasional di lapangan membawa beliau dipercaya untuk mengemban berbagai posisi kepemimpinan strategis secara berjenjang di lingkungan BMKG. Rekam jejak struktural beliau dimulai di tahun 2016-2019, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Malikussaleh – Lhokseumawe. Karier kepemimpinan beliau terus menanjak saat dipercaya berpindah tugas ke Sumatra Utara pada tahun 2019-2021 untuk menjabat sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Silangit – Tapanuli Utara. Kemudian beliau kembali ke tanah kelahiran untuk memegang tongkat komando sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh pada tahun 2021-2025. Di sinilah ketangguhan beliau kembali diuji secara nyata saat menghadapi tantangan Siklon Tropis Senyar. Berkat akurasi prediksi yang dikeluarkan satu bulan sebelumnya, tingkat kepercayaan *stakeholder* meningkat tajam. Begitu vitalnya informasi tersebut, Wakil Gubernur Aceh kala itu intens berkoordinasi langsung dengan beliau setiap tiga hari sekali demi memantau prakiraan cuaca di berbagai wilayah kebencanaan hingga terbentuknya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pengalaman ekstrem dan melelahkan ini, baik secara fisik maupun emosional telah membentuk karakter kepemimpinan beliau yang kokoh.

Keberhasilan memimpin Stasiun Kelas I menjadi modal kuat ketika beliau ditarik ke Indonesia Timur untuk dipercaya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV pada akhir tahun 2025. Melalui masa transisi kepemimpinan yang dinamis, dedikasi dan manajerial beliau yang teruji akhirnya berbuah kepercayaan penuh dari pimpinan BMKG. Pada bulan Mei tahun 2026, beliau resmi dilantik sebagai Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV.

Melangkah ke Tanah Daeng: Apresiasi Terhadap Dedikasi Staf

Jauh sebelum dilantik menjadi Kepala Balai, baku tugas sebenarnya telah membawa beliau pertama kali menginjakkan kaki di Makassar pada tahun 2023 untuk melaksanakan perbaikan teknis penggantian komponen *magnetron* radar cuaca Maros. Kenangan pertama beliau tentang Kota Daeng langsung terpikat oleh kuliner khas Coto Makassar (Coto Bawakaraeng) dan keindahan Pantai Losari dengan ikon perahu pinisinya.

Namun, ketika kembali ke Makassar sebagai pimpinan tinggi, fokus apresiasi beliau bergeser pada aspek sumber daya manusia. Beliau mengaku sangat bangga melihat etos kerja para pegawai di lingkungan Balai IV. Menurut beliau, mayoritas pegawai (lebih dari 60%) di wilayah ini memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan aplikasi taktis operasional serta dedikasi yang tulus dalam bekerja. “Bisa saya katakan, komparasi kinerja Balai IV ini merupakan salah satu yang terbaik,” ujarnya bangga.

Sinergi empat pilar utama yang beliau rumuskan—Operasional, Pelayanan, SDM, dan Penganggaran yang akuntabel—langsung diuji sejak bulan-bulan awal beliau menjabat. Mulai dari penanganan siaga darurat cuaca ekstrem bersama Wali Kota Makassar dan BPBD, koordinasi kolaboratif evakuasi kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung bersama Kodam, Polda, dan Basarnas, hingga respon cepat peninjauan pascagempa tektonik di Pulau Ternate.

Dukungan Keluarga: Pilar Ketangguhan Abadi

Di balik ketangguhan seorang birokrat yang kerap berpindah tugas, terdapat jangkar emosional yang selalu menjaganya, yakni keluarga. Beliau mengakui secara mendalam bahwa keberhasilan karier beliau tidak lepas dari peran penting istri tercinta, Ibu Cut Herawati, yang setia mendampingi, serta untaian doa dari anak-anaknya. Latar belakang beliau yang terbiasa bertugas di daerah konflik memantapkan mentalitas keluarga untuk siap menghadapi segala dinamika kedinasan.

Setelah sempat menjalani hubungan jarak jauh demi tuntutan dinas pada penugasan-penugasan sebelumnya seperti saat di Tapanuli Utara dan Lhokseumawe, penugasan di Makassar kali ini membawa babak baru yang penuh kehangatan. Jarak geografis Sulawesi yang cukup jauh membuat beliau memantapkan hati untuk memboyong istri serta anak-anaknya untuk menetap bersama di Makassar demi menjaga kebersamaan dan komunikasi yang intens.

Sebagai ayah dari lima anak, beliau sangat bersyukur melihat tumbuh kembang putra-putrinya. Putra pertama beliau, Fatham merupakan lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh yang telah menyelesaikan masa praktik berlayar selama 2 tahun di wilayah Surabaya dan Papua, dan kini tengah bersiap melanjutkan pendidikan profesi lanjutan (Ijazah 2) di PIP Makassar. Anak kedua beliau, Amalia saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Telkom, Bandung. Anak ketiga (Alya), keempat (Amira), dan kelima (Raisya) masing-masing masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, mulai dari tingkat SMA, SMP, dan SD.

Bagi beliau, momen melepas penat di rumah bersama istri dan anak-anak di sela-sela kesibukannya memantau dinamika bumi 24 jam adalah berkat dan kekuatan terbesar yang senantiasa beliau syukuri.

Pesan untuk Masyarakat: Percayakan pada Data Resmi Pemerintah

Menutup sesi wawancara, Bapak Nasrol Adil menitipkan pesan mendalam bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di tengah tantangan potensi bencana hidrometeorologi maupun bencana geofisika (gempa tektonik dari Patahan Matano, Sesar Walanae, Wakatobi, dan terusan Palu-Koro). Beliau mengimbau masyarakat untuk selalu menyaring informasi dan mengutamakan rilis resmi dari BMKG, baik melalui kanal kedinasan maupun aplikasi resmi *Info BMKG* di gawai masing-masing, guna menghindari disinformasi atau berita bohong (*hoax*). Bagi jajaran pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), beliau membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya.

Dengan komitmen kuat dan rekam jejak yang sarat pengalaman operasional, Bapak Nasrol Adil siap memastikan BMKG Balai Besar Wilayah IV senantiasa hadir sebagai pilar keselamatan publik dan *baseline* utama bagi pembangunan di daerah.

**TIM BULETIN
2026**

**LIKE
METEOROLOGISTS, WE
CANNOT CONTROL
THE STORM, BUT WE
CAN ALWAYS
CHOOSE HOW WE
PREPARE FOR IT.”**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

TIM BULETIN 2026

 [bmkg.hasanuddin](https://www.instagram.com/bmkg.hasanuddin)

 [bmkg.hasanuddin](https://www.facebook.com/bmkg.hasanuddin)

 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

 Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

